

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOIIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI

Shamsiev Kalibek Saribaevich

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti
Shamsiyev kalibek_1954@mail.ru

Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li

Toshkent davlat texnika universiteti doktoranti
E-mail bektoshev.oybek@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada, markazdan qochma kuch ta'sirida ishlovchi siklon qurilmasining rejim ko'rsatgichlarini havoni don changlaridan tozalash samaradorligiga ta'siri natijalari keltirilgan. Tajribalar natijasida donni qayta ishlash korxonalaridan ajralib chiqayotgan changlardan atmosfera havosini tozalash uchun taklif etilayotgan qurilmadan foydalanish taklif etilgan, qurilmada havo oqimi tezligi 18 m/s va tozalangan havo quvurining botish chuqurligi 0,4 bo'lganda qurilmaning umumiy samaradorligi 96,7 % ga, 5 mkm gacha bo'lgan changlarni tozalash samaradorligi esa 47,0 % ni tashkil qilishi, qurilmaning optimal gidravlik qarshiliklari va gidravlik qarshilik koeffitsientlarini aniqlash natijalari keltirilgan hamda oddiy va taklif etilayotgan qurilmalarning solishtirma samaradorliklari aniqlangan.

Kalit so'zlar: changli havo, oqim tezligi, gidravlik qarshilik, gidravlik qarshilik koeffitsienti, samaradorlik, siklon

Kirish. Korxonalaridagi siklonlarning samaradorligi 54,5-86,6% dan oshmaydi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, siklonning mayda fraksiyali changdan tozalash samaradorligi past, 5 mkm gacha o'lchamli changlarning tozalash samaradorligi 9,1-37,4 %, ayrim xollarda 8,7 % dan oshmaydi. 6-11 mkm gacha bo'lgan chang zarrachalarini tozalash samaradorligi 11-44% ni tashkil qiladi. Qurilmalarda tozalanmay atmosferaga chiqib ketayotgan changlarning katta qismi inson salomatligi uchun juda xavfli hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, katta diametrli qurilmalar changlarni samarali tozalashga yaroqsiz. Amaliyotda kichik diametrli zamonaviy siklon uskunalari doimo chang tiqilib qolishi va ishdan chiqishi sababli qo'llash samara bermaydi. Shu sababli, markazdan qochma kuch maydonida tolasimon changlarni cho'kish jarayonini jadallashtirish va xarakatdagi siklon uskunalari modernizatsiya qilish dolzarb ilmiy-texnik masaladir [1-7].

Havoni changdan tozalash samaradorligi chang tozalash qurilmalarini zamonaviylashtirish va konstruktiv elementlarini o'zgartirish bilan bog'liq.

Turli jinsli sistemalarni ajratish jarayonini jadallashtirish zarrachalarni cho'kish nazariyasini chuqurlashtirish bilan bog'liqdir. Turli jinsli sistemalarni ajratish jarayoni zarrachalarni yiriklashtirish va cho'ktirish, shu bilan birga uning o'lchamlarini o'lchash, ko'p xollarda sferik zarrachalar uchun o'rganilgan. Muammo shundan iboratki, mayda chang zarrachalari noto'g'ri geometrik shaklga ega. Adabiyotlarda havoni don changidan tozalash uchun samarali chang tozalash uskunasi to'g'ri va asosli ravishda loyihalash uchun zarur bo'ladigan to'la qonli ma'lumotlar adabiyotlarda yo'q [8-11].

Metod. Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda, havoni don changlaridan chuqur tozalash maqsadida tajriba qurilmasi yig'ildi. Tajriba qurilmasining geometrik o'lchamlari: silindrik qism diametri – (D) 0,25 m, silindrik qism balandligi – (H) 0,25 m, konussimon qism balandligi – (h_k) 0,365 m, changli havo kirish quvuri diametri – (d_1) 0,5 m, tozalangan havo chiqish quvuri diametri – (d_2) 0,70 m, tozalangan havo chiqish quvuri botish chuqurligi (silindrik qism chegarasidan) (h_t) 0,01 m. (1-rasm).

1-rasm. Havoni changlardan tozalash tajribaviy uchun siklon qurilmasi

1-silindrik qism; 2-konussimon qism; 3-shlyuz; 4-ushlab qolingang chang uchun bunker; 5-shnek qobig‘i; 6-oraliq to‘r; 7-shnek; 8-changli havo kirish quvuri; 9-tozalangan havo chiqish quvuri.

Texnologik qurilma quyidagicha ishlaydi: changli havo oqimi o‘rtacha 2600 mg/m^3 miqdorda changli havo kirish quvuri 8 orqali qurilmani silindrik qismi 1 ga kirib tangensial xarakat bilan qurilmaning konussimon qismi 2 ga o‘tadi, ushlab qolingang chang massasi shlyuzli zatvor 3 orqali bunker 4 ga yig‘iladi, yig‘ilgan chang shnek 7 orqali oraliq to‘r 6 yordamida ikkiga, ya’ni mayda-dispers va yirik qismlarga ajratiladi, tozalangan havo esa tozalangan havo chiqish quvuri 9 orqali atmosferaga qicharib yuboriladi.

Natija. Yuqori samaradorlikga erishish maqsadida tozalangan havo chiqish quvurini botish chuqurligini qurilma gidravlik qarshiligiga va tozalash samaradorligiga bog‘liqligi bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazildi.

1-jadval

№	Changli havo oqimi tezligi, m/s	Quvurning botish chuqurligi, h/D	Gidravlik qarshilik, Pa	Samaradorlik, % (5 mkm gacha)	Umumiy samaradorlik, %
1.	16	0,08	460	39,1	71,3
2.	17	0,2	525	42,2	86,7
3.	18	0,4	650	47,0	96,7
4.	19	0,6	710	35,4	90,3
5.	20	0,8	780	29,8	85,4
6.	21	1,0	810	21,2	79,1

Tozalangan havo chiqish quvuri botish chuqurligining samaradorlikga ta’siri

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, changli havo oqimi tezligi 16 m/s hamda tozalangan havo chiqish quvuri botish chuqurligi 0,08 bo‘lganda qurilmaning 5 mkm gacha bo‘lgan changlarni tozalash samaradorligi 39,1 % ni tashkil qildi. umumiy samaradorlik esa 71,3 % ni tashkil qildi, bunda qurilmaning gidravlik qarshiligi esa 460 Pa ga teng bo‘ldi. Changli havo oqimi tezligi 18 m/s va tozalangan havo quvurining botish chuqurligi 0,4 bo‘lganda umumiy samaradorlik 96,7 % ni, 5 mkm gacha bo‘lgan changlarni tozalash samaradorligi esa 47,0 % ni tashkil qildi. Qurilmaning gidravlik qarshiligi esa 650 Pa ekanligi aniqlandi. changli havo tezligi 21 m/s gacha oshirilganda qurilmaning umumiy samaradorligini tushishi kuzatildi, ya’ni 79,1 % ni, 5 mkm gacha bo‘lgan changlarni tozalash samaradorligi esa 21,2 % tashkil qildi, gidravlik qarshilik 810 Pa ga ortganini ko‘rish mumkin. Bu shundan dalolat beradiki, tozalangan havo quvurining botish chuqurligi ortishi bilan qurilma ichida gidrodinamik rejim buzilishiga hamda qurilmaning gidravlik qarshiligi ortib, samaradorlik pasayib borishiga olib keladi.

Gidravlik qarshilik koeffisienti quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$\xi = \frac{\Delta P}{\rho \omega^2} \cdot \frac{2}{2} \quad (1)$$

bu yerda, ΔR – qurilmadagi yo‘qolgan bosim, Pa; ω - changli havo oqimi tezligi, m/s; ρ - muhit zichligi, kg/m^3 .

Qurilmaning gidravlik qarshiligi:

$$\Delta P = \frac{\xi \rho \omega^2}{2} \quad (2)$$

Qurilmadagi havo sarfi quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$Q = \omega \cdot S, \quad (3)$$

bu yerda, ω - havo tezligi, m/s; S – quvurning ko'ndalang kesim yuzasi, m².

Qurilmaga kirishdagi changli havo tezligi:

$$\omega = \sqrt{\frac{2H_d}{\rho}}, \quad (4)$$

bu yerda, H_d - dinamik bosim, Pa; ρ – muhit zichligi, kg/m³.

Qurilmaning gidravlik qarshiligi va gidravlik qarshilik koeffitsientini o'lchash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

№	Changli havo oqimi tezligi, m/s	Gidravlik qarshilik, Pa	Gidravlik qarshilik koeffitsienti, ξ	Samaradorlik, %
1.	10	250	1,041	58,4
2.	11	280	0,964	62,6
3.	12	320	0,925	66,4
4.	13	355	0,875	68,1
5.	14	390	0,829	69,2
6.	15	420	0,777	70,4
7.	16	460	0,748	71,3
8.	17	525	0,756	86,7
9.	18	650	0,835	96,7
10.	19	710	0,819	90,3
11.	20	780	0,812	85,4

Takomillashtirilgan qurilmaning rejim ko'rsatgichlarining samaradorlikga ta'siri

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki qurilmaning qarshiligi changli havo oqimi tezligini ortib borishiga bog'liq, ya'ni oqim tezligi 10 m/s bo'lganda tajriba qurilmasining gidravlik qarshiligi 250 Pa ni, gidravlik qarshilik koeffitsienti esa 1.041 ni, samaradorlik esa 58,4 % ni tashkil qildi. Changli havo oqimini 15 m/s ga ortishi samaradorlikni 70,4 % ga, gidravlik qarshilikni 390 Pa, gidravlik qarshilik koeffitsienti esa 0.777 ga teng bo'lishiga olib keldi. Tajribalar olib borish davomida optimal tezlik deb 18 m/s olindi, bunda samaradorlik eng yuqori ko'rsatgichga teng bo'ldi, ya'gi 96,7 %, gidravlik qarshilik 650 Pa ni, gidravlik qarshilik koeffitsienti esa 0,835 ni tashkil qildi. Keyinchalik changli havo oqimi tezligini 20 m/s gacha oshirilishi qurilma ichidagi rejim ko'rsatgichlarni

buzilishiga olib keldi, ya'ni samaradorlik 85,4 % gacha tushib ketishi kuzatildi, gidravlik qarshilik esa 780 Pa ni, gidravlik qarshilik koeffitsienti esa 0,812 ni tashkil qildi.

Munozara. Tajribalar davomida oddiy va taklif etilayotgan siklon qurilmalarining samaradorliklari tahlil qilindi (3-jadval).

3-jadval

№	Oqim tezligi, m/s	Qurilmaga kirishdagi chang konsentratsiyasi, mg/m ³	Tozalangan havodagi chang konsentrat., mg/m ³ (oddiy siklon)	Tozalangan havodagi chang konsentrat., mg/m ³ (taklif etilayotgan siklon)	Samaradorlik (oddiy siklon), %	Samaradorlik (taklif etilayotgan siklon), %
1.	10	2600	1475	1080	43,2	58,4
2.	11	2600	1315	972	49,4	62,6
3.	12	2600	1180	873	54,6	66,4
4.	13	2600	1058	830	59,3	68,1
5.	14	2600	972	800	62,6	69,2
6.	15	2600	946	768	63,5	70,4
7.	16	2600	868	745	66,6	71,3
8.	17	2600	750	345	71,1	86,7
9.	18	2600	691	85	73,4	96,7
10.	19	2600	730	250	72,0	90,3
11.	20	2600	760	373	70,1	85,4

Oddiy va taklif etilayotgan qurilmalarning samaradorligi

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, qurilmaga krishidagi havodagi changning konsentratsiyasi 2600 mg/m³, oqim tezligi 10 m/s bo'lganda oddiy siklonning havoni changlardan tozalash samaradorligi 43,2 % ni, taklif etilayotgan qurilmada esa ushbu ko'rsatgich 58,4 % ni tashkil qilmoqda, changli havo oqimi tezligi 16 m/s bo'lganda oddiy qurilmadagi samaradorlik 66,5 % bo'lsa, taklif etilayotgan qurilmadagi samaradorlik esa 71,3 % ni tashkil qildi, bu esa taklif etilayotgan qurilma oddiy qurilmaga qaraganda 4,7 % ga yuqori ekanligini ko'rish mumkin.

2-rasm. Oddiy va taklif etilayotgan siklonlarning samaradorliklari

2-rasmda oqim tezligini 18 m/s ga oshirganimizda oddiy qurilma samaradorligi 73,4 % ni, taklif etilayotgan qurilma samaradorligi esa 96,7 % ni tashkil qilmoqda, bunda tozalangan havodagi changning konsentratsiyasi oddiy qurilmadan keyin 691 mg/m³ ni, taklif etilayotgan qurilmada esa 85 mg/m³ ni tashkil qilmoqda, ya'ni, taklif etilayotgan qurilmaning samaradorligi oddiy qurilmaga qaraganda 23,3 % ga yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Changli havo oqimini 19-20 m/s ga ortishi qurilmaning samaradorligining 70,1 % gacha tushishiga olib keldi.

Xulosa. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, donni qayta ishlash korxonalaridan ajralib chiqayotgan changlardan atmosfera havosini tozalash uchun taklif etilayotgan qurilmadan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni, taklif etilayotgan qurilmadagi changli havo oqimi tezligi 18 m/s va tozalangan havo quvurining botish chuqurligi 0,4 bo'lganda qurilmaning umumiy samaradorligi 96,7 % ni, 5 mkm gacha bo'lgan changlarni tozalash samaradorligi esa 47,0 % ni tashkil qiladi va gidravlik qarshilik 650 Pa ni, gidravlik qarshilik koeffitsienti esa 0,835 ni tashkil qildi. Taklif etilayotgan qurilmaning samaradorligi oddiy qurilmaga qaraganda 23,3 % ga yuqori ekanligi tajribalar davomida isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кутепов А.М. и др. Химическая гидродинамика / А.М.Кутепов, А.Д. Полянин, З.Д. Запрянов. –М.: «Бюро Квантум», 1996. -336 с.
2. Белов С.В. и др. Охрана окружающей среды / С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козяков – М.: «Высшая школа», 1991. -319 с.
- 3.Систер В.Г. Мартынков Ю.В. Принципы повышения эффективности теплообменных аппаратов. –Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 1998. -508 с.
4. Эвремев Г.И., Лукачевский В.П. Пылеочистка. –М.: «Химия», 1990. -72 с.
5. Беликова Н.В., Салимов З.С. Поиск оптимального пылеочистного аппарата // Узбекский химический журнал. -1994. -№3. 55-62.с.

6. Павленко Ю.П., Павлова Э.П. Некоторые актуальные проблемы и направления разработки малогабаритных средств очистки газов металлургической промышленности // «Промышленная и санитарная очистка газов». М.: СИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1992. -56 с.

7. Рахмонов Т.З. va boshqalar, Мокрая очистка газов в аппаратах с подвижной насадкой/ Т.З. Рахмонов, З.С. Салимов, Р.Р. Умиров. –Т.: «Fan», 2005. -163 с.

8. Пат. 6827765 (США), МПК⁷ В 01 Д 47/06. Скруббер для очистки отходящих газов / Масроних Интернационал Со., Ltd., Xeng Guo – Bang . № 10/339495; Заявл. 10.01.2003; Оpubл. 07.12.2004 НПК 96/273.

9. Пат. 2231396 (Россия), МПК⁷ В 04 с 5/12. Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц/Рос. Федер. Ядерн.-центр – ВМИИ. Шейн И.Г., Бризиский О.Ф., Мишанин С.В./ Оpubл. 2004

10. Пат. 2257943 (Россия), МПК⁷ В 01 Д 47/02, 47/04. Устройство для мокрой очистки воздуха / ОАО «Энергомашкорпорация», Кунаков В.М., Тумаков А.Р. - 2004128017/15; Заявл. 20.09.2004; Оpubл. 10.08.2005

11. Беккер О. Г., Квасенков О. И., Горшенин П. А. Устройство для мокрой газоочистки // «Экол. системы и приборы». – 2002, № 1. 57-58 с.

